

ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБРАЩЕНИЕМ С НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ И ПСИХОТРОПНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Туйчиев Нурмухаммад Рустамжон угли

Магистрант Академии правоохранительных органов Республики Узбекистан

"следственная деятельность"

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12762759>

Аннотация. В данной статье особое внимание уделяется полному выполнению Республикой Узбекистан своих обязательств перед международным сообществом по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В данной статье подробно освещаются наркомания, ее негативные последствия, прочные правовые основы, выработанные в нашей стране в борьбе с наркобизнесом.

Ключевые слова: наркотические средства, психотропные вещества, международное сообщество, незаконный оборот, негативные последствия.

FEATURES OF THE INVESTIGATION OF CRIMES RELATED TO THE ILLEGAL HANDLING OF DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES

Abstract. This article pays special attention to the full fulfillment by the Republic of Uzbekistan of its obligations to the international community to combat drug trafficking. This article covers in detail drug addiction, its negative consequences, and the strong legal foundations developed in our country in the fight against drug trafficking.

Key words: narcotic drugs, psychotropic substances, international community, illegal trafficking, negative consequences.

В 1999 году был принят Закон Республики Узбекистан О наркотических средствах и психотропных веществах, в соответствии с которым установлена уголовная ответственность за любые проявления незаконного обращения с наркотическими средствами и психотропными веществами. В то время как в нашей стране принимаются решительные меры против торговли и потребления наркотиков, сегодня незаконный оборот наркотиков остается одной из самых опасных и насущных проблем. Наркобароны продолжают свои усилия по продаже яда-убийцы, поддерживая новые методы и уловки. Они уносят жизнь молодых людей, у которых еще не сформировалось мировоззрение, которые склонны поддаваться влиянию других на пути реализации своих гнусных целей.

В Узбекистане совместно с правоохранительными органами таможенными органами

также регулярно проводятся специальные комплексные операции по выявлению и пресечению противоправной деятельности транснациональных наркогрупп, закрытию каналов контрабанды, уничтожению полей наркосодержащих растений и предотвращению распространения наркобизнеса.

Необдуманный шаг во многих случаях вызывает сожаление. Потому что риск не всегда ведет к успеху. Несмотря на систематическую профилактическую пропаганду и разъяснительную работу среди населения, количество правонарушений и преступлений в регионах не снижается. К сожалению, некоторые нечестивые люди, которые любят рисковать, не отказываются от всякой снисходительности ради достижения своих предвзятых целей.

Зависимость-одна из самых насущных проблем, которая волнует широкую публику во всем мире. Ведь уровень общественной опасности преступлений, связанных с незаконным обращением с наркотическими средствами и психотропными веществами, очень высок. Увеличение потребления наркотических и психотропных веществ приводит на первом месте к увеличению числа тяжелых заболеваний и преступлений.

Наркомания-явление, связанное с преступностью. Во-первых, умышленные преступления с тяжкими последствиями совершаются с целью получения денег на приобретение наркотиков или их профилактику. Во-вторых, под влиянием приема наркотических средств часто совершаются преступления.

Связь наркотической зависимости с преступностью проявляется в совершении преступных действий, вызванных незаконным оборотом наркотических средств.

Все мы знаем, что зависимость-это катастрофа, которая уносит человечество на дно физически и морально, лишает его разума и ведет к человеческому унижению как в этом мире, так и в этом мире. Наркотики разрушают человека в 4-6 раз быстрее, чем алкоголь в тот же период, когда он полон энергии. В сообщениях о вспышках торговли наркотиками и психотропными веществами по сравнению с признаниями некоторых ученых, нанесение румян на это отвратительное зло вызывает следующие осложнения:

1. Экономические осложнения: большие траты денег, потеря дохода, потеря работы, влезание в долги, грабежи и попрошайничество;
2. Духовные осложнения: распад семей, апатия, депрессия, неудовлетворенность, эгоизм, ограниченность;
3. Криминальные осложнения: воровство, вторжение, непредумышленное убийство, война и террор;
4. Медицинские осложнения:

- ум человека затуманивается, его чувства резко меняются, его мысли сбиваются с толку;
- в его глазах видны всевозможные страшные вещи, он сильно напуган;
- сексуальная склонность исчезает, и клиент резко ослабевает;

Мы все обеспокоены тем, что в то время как ряд министерств и ведомств по инициативе главы государства круглосуточно трудятся над тем, чтобы наш народ жил свободной и благополучной жизнью и был доволен сегодняшним днем, некоторые из наших слабовольных подростков страдают от наркозависимости. Еще более печальным является тот факт, что это отвратительное зло, называемое чумой века, широко распространяется среди молодежи в результате чего сколько мирно живущих семей разрушается и сколько детей остается сиротами, и сколько еще невинных младенцев рождается с дефектами. Это отвратительное зло также вызывает распространение тяжелых и неизлечимых заболеваний, таких как зависимый гепатит, туберкулез. В последние годы нижняя граница возраста лиц, зависимых от наркотических средств или психотропных веществ, наблюдается между 17-30 годами, и в качестве одной из основных причин употребления данного вида наркотических средств указывается воспитание человека в тяжелых семейных условиях, подвергшееся унижениям, унижениям, жестокому обращению. А молодые люди, воспитывающиеся в таких условиях, станут хорошей добычей для успешных предпринимателей, торгующих наркотиками.

В настоящее время случаи получения психотропных веществ и их аналогов из аптек более распространены среди молодежи, чем выращивание и продажа наркотических средств в нашей стране поэтому мы хотим внести следующие предложения, чтобы положить конец незаконному обороту этих видов психотропных веществ и их аналогов:

1. Строгий контроль со стороны территориальных инспекторов по профилактике случаев незаконной продажи психотропных веществ и их аналогов в аптеках каждого региона;
2. Выдача пациентам препаратов, содержащих психотропные вещества и их аналоги, по специальному рецепту врачей, работающих в больницах, диагностических клиниках каждого региона;
3. Вести ежедневный учет того, кому врачи, работающие в больницах и диагностических клиниках каждого региона, в каком количестве закупили психотропные вещества и препараты, содержащие их аналоги, выписали специальный рецепт на лечение, и сдавать отчет в территориальные органы внутренних дел руководителями больниц и диагностических клиник за последние 3 дня каждого месяца;
4. Вести ежедневный учет в каждой аптеке, в каком количестве по специальному

рецепту врача реализуются препараты, содержащие психотропные вещества и их аналоги, и сдавать отчетность в территориальные органы внутренних дел заведующими аптеками в первые 3 дня каждого месяца.

Подводя итог, можно сказать, что по результатам исследований ученых-специалистов, как национальных, так и международных, стало ясно, что в наше время, когда все действия в нашей стране идут по пути благородной цели, называемой человеческим достоинством, склонность наших граждан к такому отвратительному пороку может привести к ряду негативных последствий, как мы уже отмечали выше. В настоящее время в нашем обществе также наблюдаются случаи, когда профилактика правонарушений и борьба с преступностью оцениваются только как задача правоохранительных органов.

REFERENCES

1. Jinoyatchilik va huquqbuzarlikka moyil o'quvchilarni aniqlash va ularni tarbiyalash. T.: "Kamalak" .2017.
2. Xolmatova M., Muravyev N. Yoshlar oilaviy hayot bo'sag'asida.-T.: O'zbekiston, 2000
3. S.Eshqobilov, B.Raimjonov/Huquqbuzarliklarning oldini olishning dolzarb masalalari: Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari (2021-yil 12-noyabr). – T.: Toshkent davlat yuridik universitetining Ixtisoslashtirilgan filiali, 2022.